

L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ « FORUM » DE MOODLE SUR LA COMPÉTENCE DE PRODUCTION ÉCRITE EN LANGUE FRANÇAISE : CAS D'ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE D'ANGLAIS¹

Résumé : La présente étude porte sur l'usage de l'activité « Forum » de la plateforme numérique Moodle dans l'amélioration de la compétence de l'écrit chez les étudiants de licence de la filière d'anglais au centre universitaire Salhi Ahmed de Naâma (Algérie). Notre objectif est de valoriser cette activité qui demeure incontournable pour un travail collectif rassemblant plusieurs participants dans un espace d'échange et de collaboration, en vue d'améliorer les connaissances en langue française à travers la production écrite des textes abordant des sujets d'actualité.

Mots clés : forum, compétence de l'écrit, motivation, accompagnement, interaction.

THE IMPACT OF THE MOODLE "FORUM" ACTIVITY ON THE WRITING SKILLS IN FRENCH: THE CASE OF STUDENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE COURSE

Abstract: The present study focuses on the utilization of the "Forum" activity within the Moodle digital platform to enhance writing skills among undergraduate students majoring in English at the Salhi Ahmed University Centre in Naâma. Our aim is to highlight the significance of this activity, as it serves as an indispensable tool for collective work that brings together multiple participants in a space for exchange and collaboration, with the purpose of advancing proficiency in the French language through the creation of written compositions on current topics.

Keywords: forum, writing writing skills, motivation, accompaniment, interaction.

Introduction

Depuis plusieurs années passées, le numérique a connu une révolution extraordinaire au niveau du développement des Technologies de l'Information et de la Communication (désormais TIC). Ces nouvelles technologies ont permis l'acquisition des informations dans un temps très réduit grâce au réseau d'Internet qui depuis les années 90 ne cesse d'évoluer au niveau de l'élargissement des zones de couverture avec un haut débit de connexion, permettant aux internautes de naviguer sur la Toile en toute fluidité. Ce progrès technologique a ouvert les portes sur la création des plateformes *e-learning* et sites *web* spécialisés dans le domaine de l'enseignement à distance et destinés à une grande majorité estudiantine, pour qu'il y ait diffusion massive des savoirs et permettre aux étudiants de différents âges de s'intégrer dans une communauté virtuelle, afin d'acquérir de nouvelles connaissances et d'avoir des habiletés nécessaires pour la poursuite des cursus scolaire et universitaire.

L'enseignement/apprentissage des langues étrangères a pris sa place dans ce progrès qui va de pair avec les théories de développement des compétences linguistiques chez les étudiants. Ceci a permis de repenser les méthodes scientifiques qui vont permettre l'intégration des TIC dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères, et ce, à travers la création et la conception des plateformes *e-learning* destinées aux enseignants

¹ Mustafa **Bendaho**, Naâma University Center, m.bendaho@cuniv-naama.dz
Mohamed **Mekkaoui**, University of Mascara, mohammed.mekkaoui@univ-mascara.dz

pour la création de leurs cours à distance et aux apprenants pour les consulter dans un environnement d'interaction. *L'e-learning* a beaucoup évolué en matière de développement des activités créées par les concepteurs des plateformes numériques, notamment la plateforme *Moodle* qui rassemble une panoplie d'activités et de ressources permettant une diversité de création de cours, pour qu'elle corresponde aux besoins de formation des apprenants.

Notre objectif dans cette étude est de valoriser l'activité « Forum » de la plateforme *Moodle* du centre universitaire Salhi Ahmed de Naâma, qui occupe une place prépondérante dans le développement de l'interaction entre pairs. Pour ce faire, nous examinerons les différentes entraves et difficultés qui pourraient empêcher les apprenants à y participer, avant de nous interroger sur l'utilité du « Forum ».

Cette recherche concerne les étudiants de la première et la deuxième année de la licence de la filière d'anglais poursuivant leurs études au centre universitaire Salhi Ahmed de Naâma.

À cet effet, nous avons formulé une problématique qui nous guidera tout au long de cette recherche, en nous posant les questions suivantes :

- Comment conduire les apprenants à participer à un forum de production de l'écrit ?
- Est-il nécessaire de s'orienter vers l'activité « Forum » pour que les apprenants puissent construire leurs propres connaissances ?
- Le « Forum » en tant qu'activité interactive et motivante, pourrait-il favoriser l'interaction (formateur/formé) ?
- Y a-t-il une différence entre l'enseignement hybride et l'enseignement à distance ?

Pour répondre à ces trois questions, nous avons ainsi formulé des hypothèses qui pourraient donner des réponses utiles à notre problématique :

- Nos participants auraient besoin d'un espace de discussion fiable pour développer leurs compétences en production de l'écrit.
- Créer un forum de discussion motivant sur la plateforme *Moodle* pourrait créer une interaction chez nos participants.

Cadre théorique de l'expérimentation

1.1. Qu'est-ce que l'e-learning

Ce nouveau concept porte un terme anglais « *e-learning* » qui veut dire « apprentissage par les moyens électroniques », qui se pratique sur le Web (Benraouane, 2011, p. 4). *L'e-learning* est désormais une solution technologique incontournable pour beaucoup d'étudiants voulant poursuivre leurs études (*idem.*, p. 33). Cependant, cette innovation technologique nécessite plus de temps de conception et plus d'organisation pour que l'apprenant soit autonome dans ses pratiques d'apprentissage (*idem.*, p. 59). Beaucoup d'avantages caractérisent l'usage de *e-learning*. Le même auteur affirme que ce dernier facilite l'accès à l'information, fournit la flexibilité pour le choix (du temps, du lieu et de la cadence) d'apprentissage, permet le déploiement rapide des stratégies de formation des entreprises et réduit le coût de la formation (*idem.*, p. 5).

1.2. L'interaction dans un environnement multimédia

Pour beaucoup de chercheurs en pédagogie, le numérique est devenu une nouvelle perspective au niveau de l'interactivité entre les pairs. Ce nouveau paradigme favorise la collaboration, la rapidité dans l'interaction, la mobilité du matériel, la démultiplication des formes pédagogiques et la richesse des supports (Cristol, 2018, p. 23). De plus, pour qu'il y ait dynamisme au sein des pratiques enseignantes, le formateur et le formé construisent des

interactions qui favorisent l'arrimage des savoirs actuels sur l'apprentissage (Portelance & Tremblay, 2006, p. 51). En effet, l'aspect interactionnel soutenu par une diversité d'activités dédiées aux apprenants pourrait exister fortement en ligne favorisant l'intégration de la technopédagogie qui existe entre le formateur et le formé (Bendaho & Mekkaoui, 2022).

1.3. L'activité « Forum » de la plateforme Moodle

Le forum est une activité importante dans un cours sur la plateforme Moodle. C'est un environnement virtuel de discussions par échange entre les étudiants et leurs enseignants. Plusieurs façons d'organisation sont possibles dans la création des forums, portant des évaluations des paris pour chaque message. L'édition des messages dure environ 30 minutes avant qu'ils soient envoyés. Il existe quatre types de forums (Moodle, 2013):

- Chaque personne commence une discussion :

Ce type de forum permet la création d'une seule discussion émise par un étudiant, afin de que tout le monde soit en mesure de discuter, réagir et répondre aux différentes participations des pairs.

- Forum questions/réponses :

Il permet à l'enseignant de créer une discussion sous forme de question où l'étudiant est amené à réagir et y répondre sans voir les réponses des autres.

- Forum standard :

Dans ce type, tout le monde peut créer une discussion, mais il faut qu'il soit dans un espace bien organisé.

- Une seule discussion simple

Ce type de forum permet la création d'une seule discussion. Il est utile pour une discussion courte et ciblée.

Pour bien dynamiser l'interaction en classe de langue étrangère, il est recommandé de créer un forum de discussions en ligne pour permettre aux apprenants de tirer profit de toutes contributions scripturales de leurs pairs. « Les forums de discussions revêtent une importance capitale. Les forums de discussions, quand ils sont bien conçus, présentent pour l'apprenant un espace idéal d'apprentissage » (Benraouane, *idem.*, p. 71). En ce qui a trait à la compétence scripturale, un forum aide beaucoup plus les apprenants à s'approprier de nouveaux concepts lors de l'écriture interactive (Benraouane, *idem.*, p. 72).

1.4. La motivation dans un contexte multimédia

La motivation est un état psychologique qui « se conçoit le plus souvent soit comme une poussée qui part de l'organisme, soit comme un attrait qui émane de l'objet et attire l'individu » (Nuttin, 1980, p. 15), et c'est « Grâce aux fonctions cognitives qui pénètrent le dynamisme des relations entre le sujet et le monde, la motivation devient une structure cognitivo-dynamique qui dirige l'action vers des buts concrets » (Nuttin, 1980, p. 13).

Pour mieux comprendre l'impact de la motivation et afin de créer chez les apprenants de langue étrangère un état motivationnel utilisant les TIC comme moyen d'apprentissage, nous nous sommes penchés sur une étude faite auprès des futurs enseignants. L'objectif est de présenter un cours en ligne « introduction à la recherche en éducation » (Karsenti et al., 2001, p. 222), au profit de 435 étudiants dont 294 femmes et 139 hommes (*idem.*, p. 223). Cette étude a permis de recevoir 3700 courriers électroniques catégorisés selon leur nature : des messages reliés au cours, des messages concernant les écueils d'utilisation des TIC, des messages comportant des travaux et des messages divers (*idem.*, p. 229). Les résultats ont montré que les cours virtuels semblent avoir un impact positif sur la motivation de ces futurs enseignants, mais sans oublier l'existence d'un fossé important entre la salle de classe et la classe virtuelle (*idem.*, p. 237).

1.5. L'accompagnement multimédia

L'accompagnement des jeunes en éducation est un processus de coconstruction. Selon Lafortune & Martin (2004), la forme d'accompagnement dans une perspective socioconstructiviste suppose un processus de coconstruction afin de mettre en interaction les personnes accompagnatrices et accompagnées. Ces auteurs ajoutent que les personnes accompagnatrices doivent posséder une culture pédagogique pour susciter les conflits sociocognitifs (Lafortune & Martin, 2004, p. 49). Cette culture pédagogique active nécessaire pour un accompagnement rassemble les attitudes, les connaissances, les activités-stratégies et les habiletés (Lafortune & Martin, 2004, p. 54). Il importe de préciser qu'un accompagnement technopédagogique à travers des tutoriels et guides offrent beaucoup de soutien aux étudiants de remédier aux problèmes d'authentification et d'accès aux différentes activités de la plateforme *Moodle* (Bendaho & Mekkaoui, 2022).

1.6. L'activité « Forum » de la plateforme Moodle

Pour ajouter une signification humaine à l'apprentissage, les forums de discussion bien conçus sur la plateforme *Moodle* sont :

- Un relais solide d'apprentissage en ligne asynchrone qui aide à l'intégration de la dimension humaine à travers la facilitation des conversations animées (Moodle, 2022).
- Un outil interactif qui permet d'organiser des échanges. Il se présente simplement sous la forme d'une succession de messages (Bihouée & Coliaux, 2011, p. 116).
- Un cadre favorable qui incite l'étudiant à s'exprimer par écrit. Ils deviennent un moyen de développement de la pensée (Benraouane, op. cit., p. 72).
- Devenus un espace réel de créativité et d'innovation qui permet à Moodle d'être un outil pédagogique d'excellence (Benraouane, op. cit., p. 92).

1.7. La communauté réflexive dans une approche socioconstructiviste

Dans une approche socioconstructiviste, la création d'une communauté réflexive (une communauté d'apprentissage) semble plus importante. Pour développer une cohérence conceptuelle chez les membres de cette communauté, il faut qu'ils partagent les mêmes valeurs et croyances (Erickson et al., 2004, p. 101). Dans ce même sens, nous croyons que le point de vue de ces auteurs pourrait contribuer à la création d'un environnement fructueux, dont l'apprenant est l'acteur principal d'un échange d'idées, de pensées et de concepts, afin de développer chez un groupe d'apprenants les compétences de l'expression scripturale avec ses règles et ses normes rédactionnelles.

Procédure expérimentale

3.1 Méthode expérimentale

Notre objectif dans cette étude est de mettre en relief l'impact de l'activité « Forum » de la plateforme *Moodle* (du centre universitaire Salhi Ahmed de Naâma) sur la motivation et la construction des connaissances chez les apprenants du centre universitaire.

À cet effet, nous leur avons présenté deux sujets à débattre, à savoir : « La valeur de la langue anglaise dans le monde » et « L'interculturel dans l'enseignement/l'apprentissage des langues étrangères ».

Notre échantillon expérimental est composé de deux groupes : groupe G1 (27 étudiants inscrits en 1^{ère} année licence (filiale anglais)), et groupe G2 (34 étudiants inscrits en 2^{ème} année licence (filiale anglais)).

Notons que le groupe G1 a bénéficié d'une période de trois mois d'enseignement hybride.

En tant qu'enseignant de la matière de langue étrangère (langue française) qui est considérée comme une matière transversale, nous avons incité les deux groupes à rejoindre la plateforme, en leur présentant des tutoriels et des guides d'accès à la plateforme et la participation à l'activité « Forum » (via Facebook).

Pour mieux comprendre la tendance de nos participants, nous leur avons adressé un questionnaire de 10 questions, qui seront analysées quantitativement.

À cet effet, nous allons ainsi excepter les étudiants qui n'ont pas participé à l'activité « Forum » de la plateforme (selon la question N°2), cela va effectivement changer notre échantillon d'enquête.

Résultats obtenus

Question n°1

Avez-vous rencontré des difficultés pour rejoindre la plateforme Moodle ?

Figure 1. Les difficultés d'accès à la plateforme Moodle

La figure 1 représente les étudiants qui ont rencontré des difficultés en rejoignant la plateforme Moodle et les étudiants qui y ont accédé facilement. Un taux de 30% d'étudiants du G1 ont affirmé qu'ils avaient trouvé des difficultés d'accès à cette plateforme, tandis que 70% d'étudiants ont avoué qu'ils y avaient accédé facilement. Quant au G2, un taux de 45% d'étudiants ont trouvé des difficultés, tandis que 54% ont annoncé qu'ils n'avaient pas rencontré des problèmes d'accès.

Question n° 2

Avez-vous participé au forum ?

Figure 2. La participation à l'activité "Forum" de la plateforme Moodle

Dans la figure ci-dessus, nous constatons qu'une grande majorité des étudiants du G1 ont pu accéder au forum de la plateforme, cependant seulement 15% d'étudiants n'ont pas pu y accéder. Nous constatons aussi qu'une majorité équivalente à 71% d'étudiants ont pu rejoindre ce forum, tandis qu'une minorité d'environ 29% d'étudiants n'ont pas pu y participer.

À cet effet, comme nous l'avons précédemment mentionné, nous n'allons maintenant que les étudiants qui ont accédé à ce forum en raison de la nature des questions suivantes qui sont relatives à l'utilisation de cette activité.

Question n° 3

Avez-vous rencontré des difficultés en rejoignant le forum ?

Figure 3. Les difficultés d'accès à l'activité "Forum" de la plateforme Moodle

Cette figure montre que la grande majorité des étudiants du G1 accède facilement à l'activité « Forum », toutefois, nous constatons dans le même groupe qu'une minorité d'étudiants trouvent des difficultés pour le rejoindre. Quant au G2, un taux de 56% d'étudiants ont déclaré qu'ils rencontrent des difficultés pour y participer, et 46% d'étudiants trouvent qu'il est facile de le rejoindre.

Question n° 4

Suivez-vous le forum via (PC, smartphone, ordinateur portable ou tablette) ?

Figure 4. Les outils numériques utilisés

Nous constatons dans cette figure que les smartphones sont les outils électroniques privilégiés par les étudiants des deux groupes.

Question n° 5

Êtes-vous guidés et motivés par votre enseignant pour rejoindre la plateforme Moodle ?

Figure 5. L'accompagnement (guidance et motivation) de l'enseignant

En ce qui concerne cette figure, la totalité des étudiants du G1 ont confirmé qu'ils sont guidés et motivés par l'enseignant, et aussi une majorité d'étudiants du G2 l'affirment.

Question n° 6

Ce forum a-t-il un impact positif sur votre compétence de l'écrit ?

Figure 6. L'impact du forum sur la compétence de l'écrit

Pour ce qui est de l'impact du forum sur la compétence de l'écrit, les deux groupes G1 et G2 affirment majoritairement qu'il a un impact sur leur compétence de l'écrit. Cependant, nous avons constaté que 28% d'étudiants du G2 affirment que ce forum n'a pas d'impact sur cette compétence et 13% d'étudiants du G1 l'affirment aussi.

Question n° 7

Recevez-vous des commentaires de remédiation émis par votre enseignant ?

Figure 7. Les commentaires (remédiations) émis par l'enseignant

Dans cette figure, la majorité des deux groupes confirment qu'ils reçoivent des commentaires de remédiation.

Question n° 8

Trouvez-vous que le forum de la plateforme *Moodle* pourrait aider à l'interaction ?

Figure 8. L'interaction dans un forum

Nous constatons dans cette figure que la quasi-totalité du G1 affirment que le forum pourrait aider à l'interaction entre les pairs. Les étudiants du G2 l'affirment aussi, mais avec un taux de 60%.

Question n° 9

Êtes-vous motivés à travers le forum de *Moodle* ?

Figure 9. La motivation dans un forum

La figure 9 montre que la majorité des deux groupes G1 et G2 affirment que l'activité « Forum » de la plateforme *Moodle* est motivante.

Question n° 10

Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits (es) de l'activité « Forum » ?

Figure10. La satisfaction d'utilisation du forum

La dernière figure montre que les étudiants du G1 sont majoritairement satisfaits, cependant, plus que la moitié des étudiants du G2 affirme qu'ils sont peu satisfaits.

Discussion des résultats

Ce forum destiné aux deux groupes a duré trois mois. Comme il a été susmentionné, le G1 a bénéficié d'un enseignement hybride, tandis que le G2 a bénéficié d'un enseignement à distance. Les deux groupes reçoivent des notifications et des tutoriels (comment accéder à la plateforme) via Facebook.

En ce qui concerne la figure 1, le tiers des étudiants du G1 et la moitié du G2 ont rencontré des difficultés à rejoindre la plateforme. Cela explique que ces étudiants sont novices et ont besoin d'un accompagnement de la cellule informatique chargée de cette plateforme numérique, pour leur permettre de corriger les problèmes d'authentification (le nom d'utilisateur et le mot de passe), afin que tous les utilisateurs de cette plateforme puissent y accéder.

Grâce aux tutoriels (conçus par nous-mêmes) expliquant l'accès au forum, la majorité des étudiants du G1 et G2 ont pu y accéder. Ceci explique que les tutoriels et les guides ont un grand impact sur l'orientation pour un accès réussi à l'activité « Forum » (figure 2).

Malgré la présence des tutoriels et guides, un taux réduit d'étudiants du G1 rencontrent des difficultés pour rejoindre le forum. Cependant, plus que la moitié du G2 en trouve aussi (figure 3).

En ce qui a trait aux outils numériques utilisés par nos participants, la majorité des deux groupes utilise les smartphones comme moyen d'apprentissage, parce que ces outils sont plus répandus parmi ces étudiants par rapport au PC et aux ordinateurs portables (figure 4).

Concernant la motivation et la guidance de l'enseignant, la totalité du G1 a trouvé qu'elles dépendent de l'enseignant, mais le quart des étudiants du G2 a confirmé qu'il ne bénéficie d'aucun guide ni de motivation malgré les tutoriels dédiés aux deux groupes. Cela signifie que l'accompagnement et la motivation devront être soutenus par un contact avec l'ensemble des étudiants pour leur expliquer les démarches à suivre pour rejoindre la plateforme et participer aux différentes activités (figure 5).

La majorité des deux groupes estime que le forum a un impact positif sur la compétence de l'écrit, en raison de l'intervention et la contribution des participants des deux groupes dans un espace interactif qui leur permet d'enrichir leurs compétences en matière du vocabulaire, de la grammaire, de la ponctuation et les techniques rédactionnelles (figure 6).

De notre côté, nous avons consulté toutes les rédactions des participants, afin de remédier aux lacunes perceptibles à travers des commentaires émis par nous-mêmes, ce qui a été confirmé par la majorité des deux groupes (figure 7).

Une grande majorité d'étudiants estime que le forum favorise l'interaction, et plus de la moitié du G2 l'estime aussi (figure 8). Cela est dû au nombre réduit des participations du G2 (8 productions écrites) par rapport aux participations du G1 (26 productions écrites), selon les statistiques tirées de la plateforme *Moodle* (voir Tableau 1 et Tableau 2).

Dans une autre perspective, nous avons constaté que la grande majorité de ces étudiants sont motivés en utilisant le forum, parce qu'ils le trouvent comme moyen d'expression libre (figure 9).

Concernant la satisfaction des deux groupes, il s'est avéré que les participants du G1 sont beaucoup plus satisfaits que ceux du G2. Dans ce cas, nous disons que le mode hybride qui a été dédié au G1 a beaucoup aidé ces étudiants à se familiariser avec la plateforme *Moodle* suite à nos orientations, contrairement au G2 qui a reçu seulement un enseignement distant (figure 10).

Conclusion

En guise de conclusion, les résultats obtenus de cette étude sont très motivants et confirment nos hypothèses susmentionnées pour adopter l'activité « Forum » de *Moodle* comme un outil innovant pour le développement des compétences de l'écrit chez les étudiants d'une façon générale. Notre accompagnement minutieux à travers l'incitation et la création des tutoriels et guides ont beaucoup aidé nos participants à avoir une motivation extrinsèque pendant la période de 3 mois de l'expérimentation. En ce qui concerne le choix de l'activité du forum, beaucoup de théories ont prouvé que cet espace de discussion distant a un impact positif sur la construction des connaissances et l'interaction (formateur/formé).

Toutefois, ces mêmes résultats ont dévoilé la présence de plusieurs lacunes qui ont freiné l'avancement de l'enseignement via le forum distant. Celles-ci se résument essentiellement à l'authentification, autrement dit, l'accès à la plateforme et la manipulation de l'activité « Forum ». À cet effet, nous recommandons de mobiliser une cellule informatique spécialisée dans la manipulation de la plateforme *Moodle* pour organiser des séances de formation au profit des étudiants.

De même, les enseignants ont aussi besoin d'une formation sur la création des activités distantes sur la plateforme *Moodle*, pour qu'ils soient en mesure de renforcer leurs enseignements présentés en présentiel.

Enfin, la différenciation des résultats entre les deux groupes G1 et G2 a dévoilé la nécessité de l'enseignement hybride qui pourrait effectivement aider les étudiants à acquérir des connaissances sur l'enseignement à distance.

Finalement, cette étude ouvre des perspectives de recherches sur l'impact des activités *e-learning*, notamment les activités qui favorisent l'interaction et l'échange, à savoir : Forum, BigBlueButton (visioconférence), Chat, etc.).

Références bibliographiques

- Bendaho, M., & Mekkaoui, M., 2022, « L'impact du recours aux plateformes (e-learning) sur la motivation et l'interaction en classe de FLE », *Revue Studii si cercetări filologice*, n°21, décembre 2022, p.39-51.
- Benraouane, S. A., 2011, *Guide pratique du e-learning Stratégie, pédagogie et conception avec le logiciel Moodle*. Dunod.
- Bihouée, P., & Coliaux, A., 2011, *Enseigner différemment avec les TICE*, Eyrolles-Éd. d'Organisation.
- Cristol, D., 2018, *Oser les pédagogies numériques à l'école : Enjeux et exemples pratiques*, ESF sciences humaines.
- Erickson, G., Clarke, A., Darling, L. F., & Mitchell, J., 2004, « Création d'une communauté réflexive dans un programme de formation à l'enseignement », In E. von Glasersfeld, P. Jonnaert, & D.

Masciotra (Éds.), *Constructivisme : Choix contemporains : Hommage à Ernst von Glasersfeld*, Presses de l'Université du Québec, p. 93-116).

Karsenti, T., Larose, F., Lorraine, S.-Z., & Thibert, G., 2001, « TIC : Impact sur la motivation et les attitudes des apprenants » In T. Karsenti & F. Larose (Éds.), *Les TIC-- au coeur des pédagogies universitaires : Diversité des enjeux pédagogiques et administratifs*, Presses de l'Université du Québec ; Distribution de livres Univers, p. 209-238.

Lafortune, L., & Martin, D., 2004, « L'accompagnement Processus de coconstruction et culture pédagogique », In L.-P. Boucher & M. L'Hostie (Éds.), *L'accompagnement en éducation : Un soutien au renouvellement des pratiques*, Presses de l'Université du Québec, p. 47-62.

Moodle. (2013, Janvier 8), Forum. <https://docs.moodle.org/19/fr/Forum>

Moodle. (2022, mai 31), *Expériences d'apprentissage significatives dans Moodle—Moodle—Logiciel LMS*. Moodle. <https://moodle.com/fr/news/experiences-d-apprentissage-significatives/>

Nuttin, J., 1980, *Théorie de la motivation humaine : du besoin au projet d'action*, Paris, PUF.

Portelance, L., & Tremblay, F., 2006, « Les responsabilités complémentaires de l'enseignant associé et du stagiaire au regard de la formation à l'enseignement », In J. Loisel, L. Lafortune, & N. Rousseau (Éds.), *L'innovation en formation à l'enseignement : Pistes de réflexion et d'action* Les Presses de l'Université du Québec, p. 43-54.

Annexes

Tableau 1. Tableau récapitulatif des opérations effectuées par les étudiants du G1 au sein de l'activité « Forum » (statistiques tirées de plateforme Moodle).

L'événement	Nombre d'opérations	Les utilisateurs
Module de cours consulté	825	Etudiants et enseignant
Discussion consultée	287	Etudiants et enseignant
Contenu posté	124	Etudiants et enseignant
Message créé	93	Enseignant
Abonnement à une discussion créée	45	Etudiant
Message modifié	24	Enseignant
Nombre de productions écrites réalisées	26	Etudiants
Message supprimé	11	Etudiants et enseignant
Rapport résumé de forum consulté	7	Enseignant
Discussion créée	6	Enseignant
Discussion supprimée	2	Enseignant

Tableau 2. Tableau récapitulatif des opérations effectuées par les étudiants du G2 au sein de l'activité « Forum » (statistiques tirées de plateforme Moodle).

L'événement	Nombre d'opérations	Les utilisateurs
Module de cours consulté	248	Etudiants et enseignant
Discussion consultée	78	Etudiants et enseignant
Contenu posté	29	Etudiants et enseignant
Message créé	22	Enseignant
Abonnement à une discussion créé	12	Etudiant
Nombre de productions écrites réalisées	8	Etudiants
Message supprimé	5	Etudiants et enseignant
Message modifié	4	Enseignant
Discussion créée	3	Enseignant
Rapport résumé de forum consulté	3	Enseignant

Image 1. Exemple de participation d'une étudiant dans l'activité « Forum » de Moodle

Image 2. Commentaire de l'enseignant

Mustafa **BENDAHO** est doctorant en didactique des langues étrangères à la Faculté des Lettres et des Langues, Centre Universitaire Salhi Ahmed de Naâma (Algérie). Ses recherches portent sur la construction des connaissances dans un environnement numérique à distance (e-learning). Ses participations scientifiques s'intéressent à l'effet des activités réalisées sur la plateforme « Moodle » sur la construction des connaissances en milieu plurilingue.

Mohamed **MEKKAOUI** est Maître de conférences (HDR) au Département de Langue et Littérature Françaises, Faculté des Lettres et des Langues, Université de Mascara en Algérie. Ses recherches, ainsi que ses nombreuses participations et publications scientifiques sont principalement axées sur la technopédagogie, et sur la conception de systèmes d'aides didactiques pour l'enseignement/apprentissage du FLE/FOS.